

किसानों के लिए रोजगार के अवसरों पर कृषि विविधीकरण के प्रभाव की जांच करना

¹Usha Thakre, ²Dr. Shweta Tripathi and ³Dr. Ram Singh Kushwaha

¹Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

^{2,3}Department of Economics, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14271614>

Corresponding Author: Usha Thakre

सारांश

बढ़ी हुई कृषि विविधता, बेहतर विविध फसल चक्र, मिश्रित फसल, आम तौर पर अनाज-प्रधान प्रणालियों में अनाज फसलों की खेती, बारहमासी घास या घास के मैदान, और क्षेत्रीय रूप से अनुकूलित किस्में या विविधता संयोजन सभी कृषि विविधीकरण रणनीतियों के उदाहरण हैं। विकासशील देशों में, फसल विविधीकरण को एक या अधिक कृषि उत्पादों के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। सकल फसल क्षेत्र (जीसीए) के हिस्से के विश्लेषण से पता चलता है कि अनुबंधित किसानों के लिए खाद्यान्न के अंतर्गत क्षेत्र गैर-अनुबंधित किसानों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है; यह दर्शाता है कि अनुबंधित किसान खाद्यान्न फसलों से अन्य फसलों की ओर विविधीकरण कर रहे हैं। अनुबंधित किसानों के लिए सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा अधिक है, जो दर्शाता है कि अनुबंधित किसान सब्जी फसलों की ओर अधिक केंद्रित हैं। अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत अनुबंधित फर्म आलू की फसलों में शामिल है।

मूलशब्द: किसानों, रोजगार, कृषि विविधीकरण, प्रभाव, जांच, गैर-अनुबंधित

प्रस्तावना

फसल विविधीकरण, विशेषीकृत खेती के विपरीत, फसल चक्रण, बहु-फसल या अंतर-फसल द्वारा फसल विविधता को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका लक्ष्य उत्पादकता, स्थिरता और पारिस्थितिक प्रणालियों की आपूर्ति में सुधार करना है। यह अधिक टिकाऊ उत्पादन प्रणालियों, छोटी फसलों के लिए मूल्य श्रृंखलाओं और सामाजिक-आर्थिक लाभों की दिशा में एक कदम हो सकता है। बढ़ी हुई कृषि विविधता, बेहतर विविध फसल चक्र, मिश्रित फसल, आम तौर पर अनाज-प्रधान प्रणालियों में अनाज फसलों की खेती, बारहमासी घास या घास के मैदान, और क्षेत्रीय रूप से अनुकूलित किस्में या विविधता संयोजन सभी कृषि विविधीकरण रणनीतियों के उदाहरण हैं। विकासशील देशों में, फसल विविधीकरण को एक या अधिक कृषि उत्पादों के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। कृषि में विविधीकरण को कुछ कृषि उत्पादक संसाधनों, जैसे भूमि, पूंजी, कृषि उपकरण और श्रम को नए उद्यमों में पुनर्निवेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कम लाभदायक फसल प्रणाली से अधिक लाभदायक फसल प्रणाली में बदलाव को भी विविधीकरण के रूप में जाना जाता है। कृषि का

विविधीकरण, सामान्य रूप से, अनाज, दालों, तिलहन, रेशों, ईंधन और चारे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ही फसल के क्षेत्रीय या लौकिक प्रभुत्व से विभिन्न फसलों के उत्पादन में संक्रमण को संदर्भित करता है। फसल विविधीकरण एक मांग-संचालित, आवश्यकता-आधारित स्थिति-विशिष्ट और राष्ट्रीय लक्ष्य-प्राप्ति वाली गतिशील और पुनरावृत्त अवधारणा है जो स्थानिक, लौकिक, मूल्य संवर्धन और संसाधन-पूरक तकनीकों को शामिल करती है।

साहित्य समीक्षा

दास, शक्तिरंजन और एनपी, दर्शन। कृषि विविधीकरण आर्थिक विकास के आवश्यक घटकों में से एक है। यह वह चरण है जहाँ पारंपरिक कृषि उत्पाद मिश्रण को उच्च-मानक उत्पादों में बदलकर पारंपरिक कृषि को एक गतिशील और वाणिज्यिक क्षेत्र में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें उत्पादन दर को प्रोत्साहित करने की उच्च क्षमता होती है। यहाँ, कृषि विविधीकरण को प्रौद्योगिकी या उपभोक्ता मांग, व्यापार या सरकारी नीति, परिवहन, सिंचाई और अन्य बुनियादी ढाँचे के विकास में परिवर्तन द्वारा समर्थित किया जाता है। ग्रामीण लोगों को पूरक और लाभकारी रोजगार

पैदा करना चाहिए और उच्च आय स्तर प्राप्त करना चाहिए। एक किसान कृषि उत्पादन के दौरान कई प्रतिकूलताओं और जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं का सामना कर सकता है, जैसे कि अनियमित वर्षा, पत्थर ओले, सूखा, बाढ़, कटाई के बाद नुकसान, भंडारण और सुलभ उचित विपणन की अनुपलब्धता समस्या को और बढ़ा देती है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना जोखिम को कम करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक हो सकता है। कृषि सबसे बड़ा नियोजक है लेकिन कृषि उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। ऐसी स्थिति में, उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर फसल विविधीकरण राज्य में ग्रामीण लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए, नीति को एक तरफ उत्पादकता में सुधार पर जोर देना चाहिए। दूसरी ओर, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उसे नकदी फसलें, फूलों की खेती, फलों आदि की खेती, मछली और सुअर पालन, कृषि प्रसंस्करण आदि सभी आय-उत्पादक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नई तकनीक शुरू करने, विस्तार सेवाओं को मजबूत करने, सस्ते ऋण, नए इनपुट, विपणन बुनियादी ढांचे और समर्थन मूल्य की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, सिंचाई और परिवहन में सुधार किया जाना चाहिए। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य, भूमि पट्टे और भूमि के स्वामित्व पर ध्यान, जोखिम अनुकूलन और शमन, और पूर्वी क्षेत्र पर भौगोलिक ध्यान, जिन पर किसान परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। कीवर्ड: कृषि विविधीकरण, कृषि आय, उत्पादकता

बर्धन, डी और सिंह, एसआरके और राउत, ए. और सिंह, दीपशिखा और सिनोरिया, प्रशांत और गौतम, उधम। किसानों की आय बढ़ाना, संकटग्रस्त कृषि मुद्दे को हल करने और किसानों के कल्याण में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इस संदर्भ में, किसानों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) का एक नेटवर्क लगाया गया था। मध्य प्रदेश में किया गया यह अध्ययन, किसानों की आय (किसानों की आय दोगुनी करना, DFI) में योगदान देने के लिए किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के संदर्भ में KVK की पहलों के प्रभावों पर मात्रात्मक आकलन प्रस्तुत करता है। बहु-चरण यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग करके संरचित नमूनाकरण विधि का पालन किया गया था। इसमें राज्य के 11 कृषि-जलवायु क्षेत्रों और प्रत्येक क्षेत्र से 25% KVK का चयन किया गया है। इसके अलावा, 2 उपचार (DFI) और 2 नियंत्रण (गैर-DFI) गाँव लिए गए। अंत में, प्रत्येक गाँव से कुल 20 कृषक परिवार लिए गए। एटीटी का मूल्य यह दर्शाता है कि डीएफआई परिवारों की शुद्ध आय गैर-डीएफआई परिवारों की तुलना में 111% अधिक थी। 2016-17 (केवीके की डीएफआई योजना के शुभारंभ का वर्ष) से 2020-21 के दौरान डीएफआई परिवारों की शुद्ध आय में 156% की वृद्धि हुई है। पुरुष मुखिया वाले परिवार, जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, छोटे पशुधन और छोटी जोत वाले हैं, उन्हें केवीके द्वारा किए गए डीएफआई पर हस्तक्षेपों में भागीदारी से लाभ मिलता देखा गया है। विषमता उपचार प्रभाव की पहचान और प्रतिक्रिया संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने, कार्यक्रम प्रभावशीलता को बढ़ाने और केवीके की डीएफआई पहलों के संभावित प्रभाव को अधिकतम करने में मदद कर सकती है। कृषि विविधीकरण ने उच्च मूल्य वाली फसलों (जैसे सब्जियाँ, डेयरी, आदि) को स्थानांतरित कर दिया है

अनुसंधान, भारतीय और देवी, निशा और शर्मा, कोमल। (2022) [1]। कृषि लाभप्रदता बढ़ाने और फसल विफलता के जोखिम को कम करने के लिए वाणिज्यिक फसल विविधता वर्तमान में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। विविधीकरण का उपयोग गरीबी में कमी, रोजगार नियोजन और पर्यावरण संरक्षण में सहायता के लिए भी किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने से बढ़े हुए लाभ की गारंटी नहीं मिलती है, हालाँकि यह उन्हें स्थिर करने में मदद कर सकता है। विविधीकरण पूरक संबंधों का उपयोग करके लाभ को अधिकतम करने की ओर ले जाता है। आय बढ़ाने और रोजगार सृजन की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विविधीकरण पर जोर दिया गया है। कई देशों ने उत्पादकता बढ़ाने और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती करने के लिए फसल विविधीकरण की कोशिश की है ताकि वैश्वीकरण कृषि बाजार की चुनौतियों के साथ-साथ लोगों की बढ़ती और बदलती आवश्यकताओं का समाधान किया जा सके, जिसके अनुकूल परिणाम मिले हैं। ये देश धीरे-धीरे फलों, सब्जियों और मसालों सहित उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के पक्ष में अपने फसल क्षेत्रों में विविधता ला रहे हैं। यहाँ, हम तीन मुख्य खंडों के तहत इसकी समीक्षा करते हैं: कृषि विविधीकरण का कृषि आय पर प्रभाव, रोजगार पर कृषि विविधीकरण का प्रभाव और फसल विविधीकरण के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले कारक।

गुलाटी, अशोक और राजखोवा, पल्लवी और रॉय, रंजना और शर्मा, प्रवेश। (2021) [2]। मध्य प्रदेश कृषि में सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बनकर उभरा है। लंबे समय से तथाकथित बीमारू उत्तरी, मध्य और पूर्वी राज्यों के साथ जुड़े मध्य प्रदेश ने विकास की तीव्र गति निर्धारित करने में सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की है, जो पिछले चौथाई सदी में बेजोड़ रही है। इस विकास को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले कारकों को समझना और विकास के समान स्तर पर अन्य राज्यों के लिए सबक निकालना इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश का कृषि सकल घरेलू उत्पाद 2005-06 से 2016-17 के दौरान प्रति वर्ष 8.1% की दर से बढ़ा, जो कि इसी अवधि में रिकॉर्ड धारक गुजरात के 6% कृषि विकास को भी पीछे छोड़ गया। पिछले तीन साल और भी शानदार रहे हैं: कृषि सकल घरेलू उत्पाद में प्रति वर्ष 11.8% की वृद्धि हुई है। हालाँकि मध्य प्रदेश में गरीबी दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है जो 2004-05 में 53.6% से घटकर 2011-12 में 35.7% हो गई है, लेकिन ग्रामीण आबादी की आजीविका में सुधार के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कम है, जो राष्ट्रीय औसत वार्षिक आय 74,380 रुपये की तुलना में 51,798 रुपये प्रति वर्ष (वर्तमान मूल्यों पर वित्त वर्ष 2014) है। हालाँकि यह बिहार (31,199 रुपये) और उत्तर प्रदेश (36,250 रुपये) से काफी बेहतर है, लेकिन यह सिक्किम (176,491 रुपये), महाराष्ट्र (114,392 रुपये), हरियाणा (133,427 रुपये) और गुजरात (106,831 रुपये) जैसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों से काफी नीचे है। इसलिए, अध्ययन मध्य प्रदेश में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुझाव भी देता है।

सिंह, जसपाल और दत्ता, तनिमा और रावत, अनुपमा और सिंह, निर्मल। (2020)। कृषि को समझने के लिए शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं द्वारा भूमि की उत्पादकता पर अक्सर चर्चा और विचार-विमर्श किया जाता रहा है, हालाँकि, इस क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए कृषि श्रमिक उत्पादकता पर बहुत कम अध्ययनों ने ध्यान केंद्रित किया है। यह अध्ययन दो समय बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों के कृषि श्रमिकों की उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करता है। कृषि श्रमिक उत्पादकता को गंभीरता से और समय श्रृंखला के

आधार पर निपटाया जाना चाहिए ताकि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता का पता लगाया जा सके, लेकिन साथ ही कृषि पर श्रमिक की निर्भरता भी सामने आए। सभी राज्यों में अभी भी छिपी हुई बेरोजगारी है और श्रमिकों का उच्च स्तर का प्रवास है, फिर भी अधिकांश राज्यों ने दिखाया है कि निर्भरता कम हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य अर्जित आय के मामले में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यह कृषि में बढ़ी हुई श्रमिक शक्ति की कीमत पर है, जिसके परिणामस्वरूप, श्रमिक की उत्पादकता कम हो गई है। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्य, आकार में छोटे होने के बावजूद उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाते हैं और इन सभी राज्यों ने कृषि से दूर जाने वाले श्रमिकों के मामले में सकारात्मक रुझान दिखाया। साठ के दशक की हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ पाने वाले पारंपरिक राज्य अब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अगली बड़ी नीति की आवश्यकता है ताकि वे विकास की अगली कक्षा में पहुंच सकें।

शोध पद्धति

इस अध्याय में अध्ययन क्षेत्र, नमूनाकरण डिजाइन, डेटा के स्रोत और परिवार की विशेषताओं पर चर्चा की गई है। इस अध्याय को मोटे तौर पर चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है। पहला खंड प्राथमिक डेटा संग्रह की पूरी प्रक्रिया और आलू में अनुबंध खेती में शामिल कंपनियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी से संबंधित है। मध्य प्रदेश में अनुबंध खेती केवल उन जिलों में बढ़ी है जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं, जैसे छतरपुर, रीवा। इस प्रवृत्ति के दो मुख्य कारण हो सकते हैं; पहला, सभी जिले उपजाऊ और कृषि की दृष्टि से उन्नत हैं। दूसरा कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जिलों की कनेक्टिविटी से संबंधित है। वर्तमान अध्ययन में, छतरपुर और रीवा को नमूना सर्वेक्षण के लिए चुना गया है क्योंकि दोनों जिलों की भौगोलिक और जलवायु स्थितियां समान हैं। इसमें 250 किसानों (90 अनुबंध और 160 गैर-अनुबंध सहित) का मात्रात्मक पारिवारिक सर्वेक्षण शामिल है। अनुबंध और गैर-अनुबंध किसानों के लिए क्रमशः 100:150 का अनुपात लिया जाता है।

डेटा विश्लेषण

विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा

तालिका 1 अनुबंधित किसानों और गैर-अनुबंधित किसानों के बीच फसल पैटर्न को दर्शाती है। यह फसल पैटर्न फसल विविधीकरण को भी स्पष्ट करता है। यह पाता है कि अनुबंधित किसान खाद्यान्न फसलों की ओर कम केंद्रित हैं और गैर-अनुबंधित किसान खाद्यान्न फसलों की ओर अधिक केंद्रित हैं। अध्ययन से पता चलता है कि अनुबंधित किसानों के लिए खाद्यान्न के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा 66.2 प्रतिशत है, जबकि गैर-अनुबंधित किसानों के मामले में यह 69.6 प्रतिशत है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा अनुबंधित और गैर-अनुबंधित दोनों किसानों का 7.4 प्रतिशत है। विभिन्न सब्जियों के

बीच सब्जी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के हिस्से में एक बड़ा अंतर देखा जाता है। सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा अनुबंधित किसानों के लिए 22.5 प्रतिशत है जबकि गैर-अनुबंधित किसानों के लिए यह 17.8 प्रतिशत है। सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा अधिक है और अनुबंधित किसानों के लिए खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा कम है दूसरी ओर, खाद्यान्न के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा अधिक है और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा कम है; यह दर्शाता है कि गैर-अनुबंधित किसान खाद्यान्न फसलों की ओर अधिक केंद्रित हैं और सब्जी फसलों की ओर कम केंद्रित हैं। छोटे किसान, अनुबंधित और गैर-अनुबंधित दोनों, गैर-खाद्यान्न फसलों की ओर अधिक विविधता रखते हैं, जो दर्शाता है कि ये किसान सब्जियों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर अधिक विविधता रखते हैं। यह भी दर्शाता है कि अनुबंधित किसान सब्जी फसलों की ओर अधिक विविधता रखते हैं। अनुबंधित और गैर-अनुबंधित दोनों को मिलाकर छोटे किसानों के लिए सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल का हिस्सा क्रमशः 24.1 और 18.4 प्रतिशत है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि सब्जियों और वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा गैर-अनुबंधित किसानों की तुलना में अनुबंधित किसानों के लिए अधिक है; जबकि खाद्यान्न के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा गैर-अनुबंधित किसानों के लिए अधिक है। इसी तरह, कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि छोटे और मध्यम किसान उच्च मूल्य वाली फसलें उगाते हैं (जोशी 2006) [5] निष्कर्ष निकालते हैं कि छोटे और सीमांत किसान अपनी खेती की जमीन का बड़ा हिस्सा फलों और सब्जियों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए आवंटित करते हैं। छोटे किसान अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बागवानी फसलों के लिए आवंटित करते हैं। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि अनुबंध खेती ने किसानों को पारंपरिक फसलों से वाणिज्यिक और सब्जी फसलों की ओर विविधता प्रदान की है। यह अध्ययन स्पष्ट संकेत देता है कि सब्जियों के अधीन रकबा गैर-अनुबंधित किसानों की तुलना में अनुबंधित किसानों के लिए अधिक है, जबकि खाद्यान्न के अधीन रकबा का हिस्सा गैर-अनुबंधित किसानों के लिए अधिक है। यह दर्शाता है कि पारंपरिक फसलों से सब्जियों की ओर विविधीकरण का मुख्य कारण अनुबंध खेती है क्योंकि अनुबंधित किसानों के लिए सब्जियों के अधीन रकबा अधिक है। उच्च मूल्य वाली जल्दी खराब होने वाली फसलें (फल और सब्जियां) अधिक जोखिमपूर्ण होती हैं क्योंकि उनकी पैदावार अनिश्चित होती है और उच्च लागत वाले इनपुट के अधिक उपयोग के कारण लागत अधिक होती है। इसके अलावा, उनकी गुणवत्ता और लाभप्रदता समय पर बाजार पहुंच और कीमत पर निर्भर है। इस पहलू से, अनुबंध खेती समय पर सुनिश्चित बाजार और बेहतर मूल्य प्रदान करती है, जो सभी प्रकार के जोखिमों को कम करती है। इसलिए, अनुबंधित किसान सब्जी फसलों की ओर अधिक विविध हैं।

तालिका 1: अनुबंधित किसानों और गैर-अनुबंधित किसानों के लिए विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (%)

अनुबंधित किसान							
श्रेणियाँ किसानों का	खाद्यान्न	तिलहन	आलू	अन्य सब्जियाँ	कुल सब्जियाँ	अन्य फसलें	कुल
	1	2	3	4	5 (3+4)	6	(1+2+5+6)
छोटा	60.8	12.1	22.4	1.7	24.1	3	100
मध्यम	62.4	7.1	27.3	2	29.3	1.2	100
बड़ा	66.3	7.3	20.1	2	22.1	4.3	100
सकल	66.2	7.3	20.4	1.9	22.3	4.2	100
गैर-अनुबंधित किसान							
छोटा	75.2	0.1	7.2	11.2	18.4	6.3	100
मध्यम	75.3	3.4	16	3.3	19.3	2	100
बड़ा	68.5	8.2	15.5	2.3	17.7	5.5	100
सकल	69.6	7.4	15.2	2.6	17.8	5.2	100
प्रतिशत अंतर							
छोटा	-14.4	12	15.2	-9.5	5.7	-3.3	-
मध्यम	-12.9	3.7	11.3	-1.3	10	-0.8	-
बड़ा	-2.2	-0.9	4.6	-0.3	4.3	1.2	-
सकल	-3.4	-0.1	5.2	-0.7	4.5	-1	-

विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के हिस्से और हरफिन्डल सूचकांक द्वारा दर्शाई गई फसल विविधीकरण तालिका.2 में प्रस्तुत की गई है। विश्लेषण से पता चलता है कि अनुबंधित और गैर-अनुबंधित किसानों के बीच धान और गेहूं प्रमुख फसलें बनी हुई हैं। अनुबंधित किसानों के मामले में, धान और गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा तुलनात्मक रूप से कम पाया गया है, जबकि आलू के अंतर्गत प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अनुबंधित किसानों के लिए सकल फसली क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत गेहूं और धान के अंतर्गत है, जबकि गैर-अनुबंधित किसानों के लिए यह 68 प्रतिशत है।

धान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का हिस्सा अनुबंधित किसानों और गैर-अनुबंधित किसानों दोनों के लिए लगभग समान पाया गया है। आलू के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र अनुबंधित किसानों और गैर-अनुबंधित किसानों के लिए क्रमशः 18 और 16.6 प्रतिशत है। प्लस के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र अनुबंधित किसानों के लिए 2 प्रतिशत है, जबकि गैर-अनुबंधित किसानों के लिए यह 0.7 प्रतिशत है। तिलहन के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र अनुबंधित किसानों और गैर-अनुबंधित किसानों के लिए लगभग समान है, जो अनुबंधित किसानों के लिए 7.6 प्रतिशत और गैर-अनुबंधित किसानों के लिए 7.2 प्रतिशत है।

निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि अनुबंधित किसानों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि अधिक विविधतापूर्ण है, जबकि गैर-अनुबंधित किसानों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि तुलनात्मक रूप से अधिक सघन है। यह हर्फिन्डल-हिर्शमैन इंडेक्स (HHI) द्वारा भी दर्शाया गया है। HHI का उच्च मान उच्च सांद्रता को दर्शाता है जबकि HHI का निम्न मान उच्च विविधीकरण को दर्शाता है। तालिका 5.1.3 दर्शाती है कि अनुबंधित किसानों और गैर-अनुबंधित किसानों के लिए HHI क्रमशः 0.240 और 0.260 है; इसका अर्थ है कि अनुबंधित खेती के तहत किसान गैर-अनुबंधित किसानों की तुलना में अधिक विविध हैं।

गैर-अनुबंधित किसानों के लिए HHI का उच्च मूल्य फसलों के अंतर्गत उनके क्षेत्र के लिए अधिक संकेंद्रित परिदृश्य को स्पष्ट करता है। कुल HHI 0.248 है; इसका अर्थ है कि अनुबंधित किसान अधिक विविध हैं और गैर-अनुबंधित किसान अधिक संकेंद्रित हैं।

तालिका 2: अनुबंधित किसानों और गैर-अनुबंधित किसानों के बीच फसल पैटर्न और फसल विविधीकरण

विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा और HHI			
काटना	सीएफएस	एनसीएफ	सकल
धान का खेत	38.0	40.0	39.1
गेहूं	22.5	27.6	25.0
मक्का	5.0	0.7	2.9
कुल दालें	2.0	0.6	1.4
कुल तिलहन	7.6	7.2	7.4
गन्ना	3.0	3.5	3.2
आलू	18.0	16.6	17.0
प्याज	0.2	0.4	0.3
टमाटर	0.3	0.2	0.3
भिंडी	0.2	0.1	0.1
बैंगन	0.0	0.1	0.0
फूलगोभी और पत्तागोभी	0.0	0.2	0.1
गाजर	0.2	0.0	0.1
लौकी	1.1	0.5	0.8
तरबूज	0.1	0.0	0.04
खरबूजा	0.8	0.4	0.6
खीरा	0.1	0.4	0.3
चारा फसलें	1.0	1.0	1.0
सर्द	0.1	0.1	0.1
अन्य	0.1	0.6	0.3
सकल फसल क्षेत्र (जीसीए)	100.00	100.00	100.00
एचएचआई	0.240	0.260	0.248

निष्कर्ष

सभी भूमि आकारों पर प्रति एकड़ आलू की खेती की लागत गैर-अनुबंधित किसानों की तुलना में अनुबंधित किसानों के तहत अधिक है। प्रति एकड़ अधिक मात्रा में उर्वरक, खाद और पौध संरक्षण रसायनों जैसे भौतिक इनपुट के उपयोग के कारण अनुबंधित किसानों को गैर-अनुबंधित किसानों की तुलना में खेती की अधिक लागत उठानी पड़ी।

संदर्भ

1. अनुसंधान, भारतीय और देवी, निशा और शर्मा, कोमल। भारतीय कृषि अनुसंधान पत्रिका 216 समीक्षा लेख कृषि विविधीकरण और किसानों की आय और रोजगार पर इसका प्रभाव: एक समीक्षा। भारतीय कृषि अनुसंधान पत्रिका, 2022. 10.18805/बीकेएपी531.
2. गुलाटी, अशोक और राजखोवा, पल्लवी और रॉय, रंजना और शर्मा, प्रवेश। मध्य प्रदेश में कृषि का प्रदर्शन. 2021. 10.1007/978-981-15-9335-2_6.
3. सिंह, जसपाल और दत्ता, तनिमा और रावत, अनुपमा और सिंह, निर्मल। आय और रोजगार में कृषि की बदलती भूमिका, और भारतीय राज्यों में कृषि श्रमिक उत्पादकता के रुझान। इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, 2020, 16. 10.35716/ijed/NS20-008।
4. पांडे, घनश्याम और कुमारी, सीमा। पूर्वी भारत में कृषि विकास और विविधीकरण की गतिशीलता। विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कृषि व्यवसाय की पत्रिका। 2021;11:105-120. 10.1108/JADEE-06-2020-0131।
5. बिरथल, प्रताप और जोशी, प्रमोद और रॉय, देवेश और थोराट, अमित। । भारतीय कृषि में उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण: छोटे किसानों की भूमिका। कनाडाई जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। 61. 10.1111/j.1744-7976.2012.01258. x.
6. सेन, बिस्वजीत और पी, वैकटेश और झा, गिरीश और सिंह, धरम और सुरेश, ए। कृषि विविधीकरण और कृषि आय पर इसका प्रभाव: बिहार का एक केस स्टडी। कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा। 2017;30:77. 10.5958/0974-0279.2017.00023.4।
7. कुमार, रंजीत और सिंह, नवीन और सिंह, आर.पी.। भारतीय कृषि का विविधीकरण: संरचना, निर्धारक और व्यापार निहितार्थ। कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा। 2006, 19।
8. आर., अनुजा और कुमार, अंजनी और सरोज, सुनील और सिंह, के. । पूर्वी भारत में कृषि परिवारों के आर्थिक कल्याण पर उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर फसल विविधीकरण का प्रभाव। करंट साइंस। 2020;118:1575-1582। 10.18520/cs/v118/i10/1575-1582।

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.